

ОПЛАТА ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

Косимов Фахриддин Шамшиддинович

Старший преподаватель учебного центра военной подготовки
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

kosimovfs67@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7712603>

ARTICLE INFO

Received: 01st March 2023

Accepted: 08th March 2023

Online: 09th March 2023

KEY WORDS

Нормативно-правовые акты об оплате труда, базовые должностные оклады по оплате труда профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, ежемесячная надбавка за статус «Национальный».

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются вопросы о нормативно - правовых актов об оплате труда, базовые должностные оклады по оплате труда профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, ежемесячная надбавка за статус «Национальный», процентная надбавка за стаж работы. Выплаты за счет средств специального фонда материального стимулирования и прочие выплаты профессорско-преподавательского состава учебного центра Военной подготовки Национального университета Узбекистана НУУ.

ВВЕДЕНИЕ

В послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года было сказано:

- лишь упорным и самоотверженным трудом можно добиться прогресса;
- мы способны обеспечить безопасность и территориальную целостность любимой Родины. Сохраняя мирную и спокойную жизнь в стране, укрепляя ее независимость, мы ускоренными темпами продолжим наш путь устойчивого развития;
- прежде всего – человек, а затем – общество и государство;
- назвать наступающий новый 2023 год в нашей стране – Годом заботы о человеке и качественного образования;
- повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана;
- ключ к процветанию – в образовании, воспитании, знаниях. Ибо все благие цели достигаются благодаря знаниям и воспитанию;
- одна из наших основных задач в 2023 году – повышение качества школьного образования и авторитета учителей в обществе, улучшение условий их труда и жизни;
- качество образования и воспитания, знаний и навыков учителей и преподавателей не отвечает требуемому уровню;

- никто не вправе забывать: требования закона и права человека для нас – высшая ценность;

- если народ богат, то и государство будет богатым и сильным.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

Вопрос № 1: Нормативно-правовые акты об оплате труда.

В конституции Республики Узбекистан (08.12.1992 г.) каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом. Запрещено принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору суда, либо в других случаях, предусмотренных законом и Трудового кодекса Республики Узбекистан (21 декабря 1995 г.) статьи 154 Гарантии оплаты труда

Работодатель, независимо от своего финансового состояния, обязан в сроки, определяемые статьей 161 настоящего Кодекса (*Сроки оплаты труда устанавливаются в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте и не могут быть реже одного раза в каждые полмесяца*), оплатить работнику выполненную им работу в соответствии с установленными условиями оплаты труда.

По приказу министра обороны Республики Узбекистан (от 28 июля 2004 г. № 550).

104. Выплата заработной платы личному составу производится:

б) рабочим и служащим: за первую половину месяца – с 16 по 20 число данного месяца и за вторую половину месяца – с 3 по 7 число следующего месяца.

Приказ министра обороны Республики Узбекистан (от 28 июля 2004 г. № 550).

44. Выдача аванса работникам из числа гражданского персонала за отработанную первую половину месяца осуществляется по их письменному заявлению.

На основании письменных заявлений гражданского персонала издается приказ командира воинской части с указанием суммы выдаваемого аванса, но не более 40% месячной заработной платы без учета сумм налогов, подлежащих удержанию в установленном порядке.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения об учебных подразделениях военной подготовки высших образовательных учреждений Республики Узбекистан». (9.10.2017 г. № 809)

Положение об учебных подразделениях военной подготовки высших образовательных учреждений Республики Узбекистан.

1. Учебные подразделения военной подготовки, осуществляющие подготовку офицеров резерва и запаса, по своему статусу приравниваются к высшему военно-образовательному учреждению Министерства обороны Республики Узбекистан.

Профессорско-преподавательский состав учебных подразделений военной подготовки обязан:

знать требования руководящих документов по организации и проведению учебно-воспитательного процесса, содержание учебных планов и программ подготовки студентов по ВУС;

участвовать в разработке документов по планированию;

проводить на высоком профессиональном уровне учебно-методическую работу, обеспечивать эффективное и полное выполнение учебных планов и программ,

проводить занятия на высоком идейном и методическом уровне, с эффективным использованием новейших достижений науки и информационных технологий;

вести научную работу, участвовать во внедрении ее результатов в учебный процесс;

постоянно повышать свой научно-теоретический уровень, педагогическую и военно-профессиональную квалификацию;

быть для студентов примером безупречного выполнения служебного долга, дисциплинированности, ответственного и творческого отношения к труду, высокой культуры и нравственности.

Инструкция по организации и проведению учебного процесса в учебных подразделениях военной подготовки высших образовательных учреждений Республики Узбекистан (5.12.2017г. № 35, № 26-2017).

Вакантные должности профессорско-преподавательского состава учебных подразделений военной подготовки (за исключением руководящих должностей: начальник факультета военного обучения (военной кафедры) и его заместители, начальник цикла, начальник курса) могут замещаться офицерами, состоящими в резерве и запасе. При этом они являются служащими Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Отбор и назначение офицеров резерва и запаса на вакантные должности профессорско-преподавательского состава учебных подразделений военной подготовки, осуществляется начальником учебного подразделения военной подготовки ВООУ по согласованию с начальником управления подготовки военных кадров Министерства обороны Республики Узбекистан.

Должности профессорско-преподавательского состава, подлежащие комплектованию служащими, замещаются по трудовому договору (контракту) в соответствии с Положением о порядке приема на работу педагогических работников ВООУ. При замещении должностей научно-педагогических работников заключению трудового договора (контракту) предшествует конкурсный отбор.

Согласно статьям трудового кодекса Республики, Узбекистан 84, 85, 114, 115, 116, 118 предусмотрено нижеследующее:

Предварительное испытание при приеме на работу

Трудовой договор может быть заключен с предварительным испытанием с целью:

проверки соответствия работника поручаемой работе;

принятия работником решения о целесообразности продолжения работы, обусловленной трудовым договором.

Срок предварительного испытания не может превышать трех месяцев.

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с распорядком или графиком работы либо условиями трудового договора должен выполнять свои трудовые обязанности.

Нормальная продолжительность рабочего времени для работника не может превышать сорока часов в неделю.

При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать семи часов, а при пятидневной рабочей неделе — восьми часов. Отдельным категориям работников с учетом их возраста, состояния здоровья, условий труда, специфики трудовых функций и других обстоятельств в соответствии с законодательными и иными нормативными актами о труде, а также условиями трудового договора устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени без уменьшения оплаты труда.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

работникам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста (статья 242);

работникам, являющимся инвалидами I и II групп (часть третья статьи 220);

работникам, занятым на работах с неблагоприятными условиями труда (статья 117);

работникам, имеющим особый характер работы (статья 118).

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет и работающим в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета (статья 228-1).

Отдельным категориям работников (медицинским работникам, педагогам и другим), работа которых связана с повышенным эмоциональным, умственным, нервным напряжением, то есть имеет особый характер, продолжительность рабочего времени устанавливается не более тридцати шести часов в неделю. Перечень таких работников и конкретная продолжительность их рабочего времени определяются Правительством Республики Узбекистан.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Трудового кодекса Республики Узбекистан» (от 11.03.1997г. № 133) работников с особым характером труда, которым устанавливается сокращенный рабочий день народное образование, высшее и среднеспециальное образование и педагогические работники (профессорско-преподавательский состав работников высших учебных заведений) продолжительность рабочей недели 36 часов.

Вопрос 2. Базовые должностные оклады по оплате труда профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений. Ежемесячная надбавка за статус «Национальный».

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда работников высших образовательных учреждений Республики» (от 1.08.2008г. №164).

Введено в действие с 1 сентября 2008 года базовые должностные оклады по оплате труда профессорско-преподавательского состава и руководящих работников высших образовательных учреждений.

Ежемесячная надбавка за статус «Национальный».

Указ Президента Республики Узбекистан «О присвоении Ташкентскому государственному университету статуса «Национального университета Узбекистана»» (от 28.01.2000 г. № УП-2532).

2. Учитывая, что Ташкентский государственный университет является первым современным высшим учебным заведением не только в нашей республике, но и в регионе высокий потенциал коллектива ученых и преподавателей университета, их ведущую роль в формировании системы образования и научных исследований в государствах Средней Азии, а также высокий международный авторитет этого высшего учебного заведения, присвоить ему статус «Национального университета» и именовать Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека» (от 19.05.2000 г. № 196).

1. Установить с 1 июня 2000 года для преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров, деканов факультетов и заведующих кафедрами Национального университета ежемесячную надбавку в размере 15 процентов от должностного оклада, выплачиваемую за счет средств Государственного бюджета.

Вопрос 3. Процентная надбавка за стаж работы.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании оплаты труда гражданского персонала Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по оборонной промышленности и учебных подразделений военной подготовки высших образовательных учреждений» (от 24.01.2013 г. № 17).

Приказа Министра обороны Республики Узбекистан от 30 октября 2010 года № 607 «Об объявлении постановления Министерства обороны, Министерства финансов и Министерства труда и социальной защиты населения РУ «Об утверждении Положения об оплате труда гражданского персонала органов управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций Министерства обороны РУ, состоящих на Государственном бюджете РУ», а также приказа Министра обороны Республики Узбекистан от 31 января 2013 года № 48 «Об объявлении постановления Кабинета Министров РУ от 24 января 2013 года № 17 «О совершенствовании оплаты труда гражданского персонала Министерства обороны и Объединенного штаба Вооружённых Сил РУ».

Установлено процентную надбавку за стаж работы гражданскому персоналу органов управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций Министерства обороны Республики Узбекистан, Государственного комитета по оборонной промышленности и его подведомственных организаций, а также учебных подразделений военной подготовки высших образовательных учреждений (кроме медицинских и фармацевтических работников, а также работников бюджетной сферы городов Учкудук, Зарафшан, Нурабад и поселка городского типа Зафарабад) в следующих размерах от должностного оклада:

- при стаже от 2 до 5 лет — 10 процентов;
- при стаже от 5 до 10 лет — 15 процентов;
- при стаже от 10 до 15 лет — 20 процентов;

при стаже от 15 до 20 лет — 25 процентов;

при стаже свыше 20 лет — 30 процентов.

В стаж работы, дающей право на получение %НСП включается всё время работы (службы) в воинских частях МО РУ.

Наравне с работой (службой) в воинских частях МО РУ независимо от причины увольнения и длительности перерывов на работе, в указанный стаж включаются периоды работы (службы):

- в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и организациях Комитета по охране государственных границ СГБ (СНБ) РУ, Министерства внутренних дел РУ, Узбекского агентства связи и информации, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности РУ, других министерств и ведомств Республики Узбекистан и бывшего СССР, в которых законодательством предусмотрена либо была предусмотрена военная служба;

- в органах налоговой инспекции, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РУ;

- в Вооруженных силах, КГБ и МВД бывшего СССР (до 31 августа 1991 года).

В стаж работы, дающий работникам право на получение %НСП, включатся также время работы:

а) на должностях в органах государственной власти и управления, судебных органов и нотариальных контор;

б) на государственных должностях в дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях РУ, а также в представительствах государственной власти за рубежом;

в) время работы на ответственных должностях в органах представительной и исполнительной власти, Комитете конституционного надзора, Контрольной палате, органах народного контроля, органах государственного арбитража, судах и органах прокуратуры бывшего СССР;

г) периоды работы в учреждениях, организациях и на предприятиях других министерств и ведомств, на должностях, дающих право, на получение единовременного вознаграждения (процентной надбавки) за выслугу лет.

Для определения стажа работы в воинских частях, приказами командиров воинских частей создаются комиссии.

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка, а для граждан, уволенных с военной службы в резерв (отставку) – удостоверение личности (военный билет или другой документ, подтверждающий стаж работы (службы)).

Право на получение % НСП имеют все работники, содержащиеся по штату воинской части и примечания к ним, а также по зарегистрированным и утвержденным штатным расписаниям, в том числе принятые на работу по совместительству.

Командиры воинских частей имеют право снижать рабочим и служащим размер %НСП (но не более 50%) при нарушении ими трудовой или производственной дисциплины.

За прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, либо за появление на работе в нетрезвом состоянии рабочие и служащие могут быть лишены права на получение %НСП на срок до 3-х месяцев.

Снижение размера %НСП (или лишение права на получение %НСП) оформляется приказом командира воинской части с обязательным указанием причины.

Вопрос 4. Выплаты за счет средств специального фонда материального стимулирования и прочие выплаты.

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан «О повышении размеров пенсий, пособий, стипендий и заработной платы в бюджетных учреждениях и организациях республики» (от 16.08.1995г. № УП-1213) в целях стимулирования работников учреждений и организаций,

финансируемых за счет бюджета, разрешить им образовывать специальный фонд материального стимулирования работников в размере 15 процентов от фонда заработной платы труда.

Средства специального фонда материального стимулирования работников направляются на установление надбавок к заработной плате и премирование работников.

В целях стимулирования инициативного и добросовестного выполнения служебных обязанностей высококвалифицированным работникам бюджетных учреждений и организаций устанавливаются персональные надбавки за высокие достижения в труде в размере не более 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки), включая надбавку (коэффициент стимулирования), установленную законодательством. В органах государственного управления, финансируемых за счет средств государственного бюджета, указанные надбавки работникам управленческого персонала максимальными размерами не ограничиваются.

Эти надбавки отменяются или уменьшаются при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой и производственной дисциплины.

Выплата премий работникам производится по итогам работы за отчетный период, к юбилеям и праздникам. Размеры премий определяются в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы и максимальными размерами не ограничиваются.

Специальный фонд материального стимулирования предусматривается для материального поощрения и стимулирования труда рабочих и служащих органов управлений, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций Министерства обороны РУ.

Образование специального фонда материального стимулирования не отменяет действующие фонды и специальные счета образованные в соответствии с ранее принятыми решениями.

При исчислении СФМС в фонд оплаты труда включаются:

- тарифные (базовые) ставки;
- доплаты и надбавки ежемесячного характера.

СФМС рассчитывается при исчислении годового фонда заработной платы, в соответствии с Порядком исчисления и утверждения фонда заработной платы гражданского персонала соединений, объединений, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций МО РУ, финансируемых из Государственного бюджета согласно приложения № 15 к Положению (ПМО РУ от 30.10.2010г. № 607).

Средства СФМС работников направляются на установление надбавок к заработной плате и премирование работников.

В целях поощрения инициативного и добросовестного выполнения служебных обязанностей высококвалифицированным работникам воинских, учреждений и организаций устанавливаются персональные надбавки за высокое достижение в труде в размере не более 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки). В органах управления, указанные надбавки максимальными размерами не ограничиваются, надбавки отменяются или уменьшаются при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой и производственной дисциплины.

Указанные надбавки для руководящих работников устанавливаются вышестоящей организацией, а для остальных - руководителем учреждения или организации.

Выплата премий работникам производится по итогам работы за отчетный период, к юбилеям и праздникам. Размеры премий определяются в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы (за месяц, квартал) и максимальными размерами не ограничиваются.

Работники, виновные в нарушении производственных и технологических инструкций, правил внутреннего распорядка, допустившие упущения в работе, лишаются премии (надбавки) полностью или частично.

Лишение (снижение размера) премии работников, допустивших нарушения, осуществляется за период, в котором эти нарушения были допущены или обнаружены. При наложении дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 181 Трудового кодекса РУ работник лишается премии полностью за период, в котором данное взыскание было наложено.

Основанием для выплаты премий и надбавок является приказ командира воинской части с указанием конкретного размера этих выплат каждому работнику. Средства СФМС используются в отчетном году и остатки неиспользованных средств не переходят на следующий год.

Установлена всем персональная надбавка в размере 15% от должностного оклада по истечении 3х месяцев (испытательного срока) при приеме на работу (перемещении).

Прочие выплаты.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека» (от 19.05.2000 г. № 196).

2. Образовать при Национальном университете Фонд развития и материального стимулирования профессорско-преподавательского состава и студентов.

3. Определить, что средства Фонда развития и материального стимулирования профессорско-преподавательского состава и студентов Национального университета расходуются на следующие цели:

дополнительное материальное стимулирование студентов и преподавателей за успехи соответственно в учебе и преподавательской деятельности;

материальную поддержку нуждающихся студентов и преподавателей;

улучшение жилищно-бытовых условий проживания студентов и базовых докторантов в общежитиях;

обеспечение нуждающихся преподавателей и профессоров жилой площадью;

финансирование мероприятий просветительского, духовного и культурного направления в коллективе университета;

проведения комплекса мер по спортивному развитию и оздоровлению преподавателей и студентов;

обновление и расширение библиотечного фонда университета;

улучшение материально-технической базы учебных подразделений университета. Осуществляется выплата Премии на праздники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По теме изложенного, можно сделать вывод, что действующей системой государственного обеспечения в сфере об оплате труда, рассмотрены вопросы о нормативно - правовых актов заработной платы, базовых должностных окладов и прочих выплат материального стимулирования профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений которой является одной из основных задач государства – по повышению качества образования и авторитета педагогов в нашем обществе.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года;
2. Трудовой кодекс Республики Узбекистан;
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 196 от 19.05.2000 года «О дополнительных мерах по стимулированию деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека»;
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении усовершенствованной системы оплаты труда работников высших образовательных учреждений Республики» (от 1.08.2008г. №164);
5. Приказ Министра обороны Республики Узбекистан от 30 октября 2010 года № 607 «Об объявлении постановления Министерства обороны, Министерства финансов и Министерства труда и социальной защиты населения РУ «Об утверждении Положения об оплате труда гражданского персонала органов управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций Министерства обороны РУ, состоящих на Государственном бюджете РУ»;

6. Приказ Министра обороны Республики Узбекистан от 31 января 2013 года № 48 «Об объявлении постановления Кабинета Министров РУ от 24 января 2013 года № 17 «О совершенствовании оплаты труда гражданского персонала Министерства обороны и Объединенного штаба Вооружённых Сил Республики Узбекистан»;
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 809 от 9.10.2017 года «Об утверждении Положения об учебных подразделениях военной подготовки высших образовательных учреждений Республики Узбекистан».